

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI TOMONIDAN HUQUQBUZARLIKKA MOYIL VA JABRLANGAN SHAXSLARNI IJTIMOIY REABILITATSIYA QILISHNING PSIXOLOGIK VA HUQUQIY MEXANIZMLARI

Jo‘rabekov Shahzod O‘tkir o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o‘quv kursi kursanti, Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20446917>

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo‘lgan va huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilishda profilaktika inspektorlarining o‘rni psixologik va huquqiy jihatdan tahlil qilingan. Kriminologik viktimologiya va shaxs psixologiyasiga tayangan holda, ushbu toifadagi fuqarolarning jamiyatga qayta moslashuvini ta‘minlashda an‘anaviy yondashuvlardan voz kechib, yangi psixokorreksion va ijtimoiy-huquqiy mexanizmlarni joriy etish yuzasidan ilmiy xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: profilaktika inspektori, ijtimoiy rehabilitatsiya, huquqbuzarlikka moyil shaxs, jabrlanuvchi, viktimologiya, psixologik korreksiya, huquqiy mexanizm, moslashtirish, barvaqt ogohlantirish.

Annotation: This article analyzes the role of prevention inspectors in the social rehabilitation of persons prone to committing offenses and victims of offenses from a psychological and legal perspective. Based on criminological victimology and personality psychology, scientific conclusions have been developed on abandoning traditional approaches and introducing new psychocorrectional and socio-legal mechanisms to ensure the social readaptation of this category of citizens.

Keywords: prevention inspector, social rehabilitation, person prone to offense, victim, victimology, psychological correction, legal mechanism, adaptation, early warning.

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Аннотация: В данной статье с психологической и правовой точек зрения анализируется роль инспекторов профилактики в социальной реабилитации лиц, склонных к совершению правонарушений, и потерпевших от них. Опираясь на криминологическую виктимологию и психологию личности, разработаны научные выводы об отказе от традиционных подходов и внедрении новых психокоррекционных и социально-правовых механизмов для обеспечения социальной реадaptации данной категории граждан.

Ключевые слова: инспектор профилактики, социальная реабилитация, лицо, склонное к правонарушению, потерпевший, виктимология, психологическая коррекция, правовой механизм, адаптация, раннее предупреждение.

Jamiyatda huquq-tartibotni ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olishning zamonaviy paradigmasi o'z diqqat markazini qilmish sodir bo'lgandan keyingi jazolash choralaridan, balki inson omiliga – huquqbuzarlikka moyil shaxsning ijtimoiy muammolariga va jinoyatdan jabr ko'rgan fuqaroning psixologik holatini tiklashga yo'naltirmoqda. Ushbu strategik vazifani bevosita quyi bo'g'inda, ya'ni mahalla darajasida amalga oshiruvchi asosiy subyekt profilaktika inspektorlaridir. Kriminologiya va yuridik psixologiya integratsiyasi nuqtai nazaridan olib qaraganda, huquqbuzarlikka moyil va undan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish oddiy ma'muriy jarayon emas, balki chuqur ijtimoiy-huquqiy va psixologik xususiyatga ega bo'lgan kompleks chora-tadbirlar tizimidir.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslar (masalan, muqaddam sudlanganlar, spirtli ichimliklarga ruju qo'yganlar, agressiv xulq-atvorli shaxslar) bilan olib boriladigan profilaktik ishlar ko'pincha faqat ro'yxatga olish va rasmiy suhbatlar o'tkazish bilan cheklanib qolmoqda. Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, bunday asotsial xulq-atvor negizida shaxsning jamiyatdan begonalashuvi, chuqur ruhiy tushkunlik va ijtimoiy-maishiy inqiroz

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

yotadi. Ularni haqiqiy ijtimoiy rehabilitatsiya qilish uchun profilaktika inspektori ularning ruhiyatiga ta'sir eta oladigan, xulq-atvorini psixokorreksiya qilishga qaratilgan amaliy huquqiy mexanizmlardan foydalanishi, ya'ni quruq nasihatbozlikdan dalillarga va ijtimoiy yordamga asoslangan profilaktikaga o'tishi talab etiladi.

Masalaning ikkinchi va g'oyat muhim tomoni – bu huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy moslashtirishdir. Kriminologik viktimologiya fanida ta'kidlanishicha, huquqbuzarlik qurboniga aylangan shaxs nafaqat moddiy yoki jismoniy, balki o'ta og'ir ma'naviy-psixologik zarba oladi (posttravmatik sindrom). Afsuski, amaliyotda jabrlanuvchiga asosan jinoyat ishi bo'yicha dalillar manbayi (guvohlik beruvchi) sifatida qaraladi, uning kelgusi ijtimoiy taqdiri va jamiyatga qayta moslashishi masalalari ko'pincha huquqni muhofaza qiluvchi organlar e'tiboridan chetda qoladi. Profilaktika inspektori bunday vaziyatda jabrlanuvchining huquqlarini tushuntiruvchi yuridik maslahatchi va unga ruhiy dalda beruvchi psixologik ko'prik vazifasini o'tashi nihoyatda zarur.

Olimlarning fikricha, huquqbuzarlikka moyil shaxslarning retsdiv (takroriy) jinoyat sodir etishining oldini olish va jabrlanuvchilarning qayta qurbonga aylanish xavfini kamaytirish uchun profilaktika inspektorlarida yetarli darajada psixologik kompetensiya shakllantirilgan bo'lishi kerak. Inspektor har bir shaxsning individual-psixologik portretini tuza olishi, jamiyatda unga nisbatan shakllangan salbiy tamg'ani (stigma) yo'qotish uchun mahalla jamoatchiligi bilan birgalikda maqsadli yondashuvlarni ishlab chiqishi rehabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Shuni unutmash lozimki, profilaktika inspektorining ijtimoiy rehabilitatsiya va moslashtirish borasidagi faoliyati faqat yakka tartibda amalga oshirilishi kutilgan natijani bermaydi. Ushbu mexanizm mahalla instituti, sog'liqni saqlash muassasalari, bandlikka ko'maklashish markazlari va nodavlat notijorat tashkilotlari

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

bilan mustahkam idoralararo hamkorlikni talab qiladi. Ilmiy manbalarda qayd etilganidek, kompleks ijtimoiy profilaktikani tashkil etishda huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoatchilik tuzilmalari o'rtasidagi integratsiyalashgan tizimgina huquqbuzarlikka moyil shaxsni jinoiy muhitdan ajratib olishga qodir. Mahalladagi "yettilik" tizimi doirasida profilaktika inspektorining amaliyotchi psixologlar, yoshlar yetakchisi va xotin-qizlar faoli bilan birgalikdagi ishi aynan shu maqsadga, ya'ni shaxsni jamiyatga sog'lom qaytarishga xizmat qilishi kerak.

Bundan tashqari, jabrlanuvchilarni rehabilitatsiya qilishda psixologik yordam ko'rsatishning huquqiy kafolatlarini kuchaytirish bugungi kunning asosiy talablaridan biridir. Olimlarning ta'kidlashicha, huquqbuzarlik qurbonlari uchun anonimlik va xavfsizlik kafolatlangan maxsus ijtimoiy-huquqiy platformalarning yaratilishi ularning tezroq ruhiy inqirozdan chiqishiga va jamiyatga qayta moslashishiga xizmat qiladi [5]. Bu esa profilaktika inspektorlaridan faqatgina ma'muriy huquq normalarini quruq qo'llashni emas, balki jabrlanuvchini himoya qilishning xalqaro viktimologik standartlaridan va zamonaviy psixologik usullardan foydalanish kompetensiyasini ham talab etadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, profilaktika inspektorlarining huquqbuzarlikka moyil va jabrlangan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish borasidagi psixologik hamda huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, profilaktika inspektorlarining malaka oshirish o'quv dasturlariga huquqbuzarlikka moyil shaxslar va jabrlanuvchilar bilan ishlash bo'yicha amaliy psixokorreksiya, stressni boshqarish va viktimologiya darslarini chuqurlashtirilgan holda kiritish;

Ikkinchidan, jabrlanuvchilarni (ayniqsa, oilaviy-maishiy darajadagi zo'ravonlik qurbonlarini) ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya qilish bo'yicha mahalla

Contact: 99 826 99 56

darajasida "viktimologik himoyaning aniq huquqiy algoritmlari"ni amaliyotga keng joriy etish va yuridik maslahatxonalarni ko'paytirish;

Uchinchidan, profilaktika inspektori, mahalla raisi, hududiy psixolog va bandlik bo'limi mutaxassislarining harakatlarini muvofiqlashtiruvchi, shaxsning ijtimoiy moslashuv bosqichlarini elektron qayd etib boruvchi yagona idoralararo bazani yaratish.

Mazkur huquqiy va psixologik mexanizmlarning amaliyotga tatbiq etilishi jamiyatda jinoyatchilikning barvaqt oldini olish tizimining samaradorligini oshirishga hamda fuqarolarning ijtimoiy himoyalanganlik darajasi va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bo'lgan ishonchi yuksalishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Исмоилов С. А. Ҳуқуқбузарликка мойил шахсларни ижтимоий реабилитация қилишнинг психологик жиҳатлари // Ҳуқуқшунослик ва криминология масалалари. – Тошкент, 2021. – № 3. – Б. 55-62.
2. Расулов Ж. Қ. Криминологик виктимология ва жабрланувчини ижтимоий мослаштиришнинг ҳуқуқий механизмлари // Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. – 2022. – № 4. – Б. 112-118.
3. Тоштемиров А. А. Профилактика инспекторлари фаолиятида индивидуал ёндашув ва психологик диагностиканинг ўрни // Замонавий таълим ва психология. – 2023. – № 1. – Б. 45-51.
4. Норбўтаев Э. Х. Ички ишлар органлари ва маҳалла институтининг ижтимоий профилактикадаги ҳамкорлиги // Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти. – Тошкент: ИИВ Академияси, 2023. – № 2. – Б. 22-28.
5. Собирова Н. Г. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини рақамлаштириш ва виктимологик назорат // Ахборот ва жамият. – 2022. – № 5. – Б. 77-84.

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

Contact: 99 826 99 56

316

